

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

**Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей
народного хозяйства в условиях современных вызовов**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 30-31 октября 2019 г.)

**Донецк
2019**

УДК 330.34(063)
ББК У012.332я431
У 67

Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов : материалы науч.-практ. конф., 30-31 октября, 2019, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – 949 с.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Дорофиев В.В. – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор;

Малик М.А. – заместитель председателя организационного комитета, декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Докторова Н.П. – заместитель декана факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Ободец Р.В. – профессор кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Науменко С.Н. – заместитель заведующего кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Лоскутова В.В. – заместитель заведующего кафедрой менеджмента непроизводственной сферы по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Овчаренко Л.А. – заместитель заведующего кафедрой туризма по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Коломийцева К.А. – заместитель заведующего кафедрой иностранных языков по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Гулакова М.Г. – заместитель заведующего кафедрой высшей математики по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Василенко Т.Д. – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

© Авторы, 2019

© ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019

den bedeutenden Einfluss auf die wirtschaftliche, soziale und wissenschaftliche Entwicklung der Mitgliedsländer bezeigt. In diesem Zusammenhang wird der Lenkung und der Unterstützung der KMB-Tätigkeit die große Aufmerksamkeit sowohl auf dem staatlichen, als auch auf dem internationalen Niveau gewidmet.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

д-р. экон. наук, доцент, ректор,

ГНУСАРЕВА В.А.,

магистрант,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Современная экономика весьма сложна и многопланова, она призвана сформировать условия для самых различных видов деятельности субъектов хозяйствования. В зависимости от того, как организована экономика, на каких принципах эта организация базируется, можно определить, с какими задачами она в состоянии справиться, какие интересы общества в различных сферах она может удовлетворить.

В обеспечении стабильного функционирования любой современной экономической системы значительная роль отводится государству. Государственное воздействие на экономику страны имеет долгую историю. Государство на протяжении всего существования влияет на экономические процессы, таким образом, государственное воздействие следует представлять, как систему субъектно-объектных взаимодействий, включающую в себя организационные структуры регулирования, экономические формы и методы

регулирования, а также правовые нормы и акты.

Цель исследования – обобщение форм и методов государственного регулирования экономики в современных условиях развития.

Изложение материалов основного исследования. Управление социально-экономическим развитием территорий осуществляется органами государственного управления через систему разнообразных форм, методов и инструментов. В совокупности эти инструменты обеспечивают достижение поставленной цели экономического развития, а также решение существенных экономико-социальных задач надлежущего этапа развития национальной экономики, регламентируют хозяйственные отношения в окружении.

Можно выделить следующие формы управления социально-экономическим развитием территорий:

1) государственное регулирование отраслей, объектов. Полностью или частично используется по отношению к предприятиям, организациям, обладающим стратегическим значением для экономики и общества в целом, представляющим социальную угрозу, нуждающимся в существенной государственной поддержке (военные, оборонные, энергетические, заповедники, музеи, парки и т.д.);

2) налоговое регулирование – осуществление координации путём установления объектов налогообложения, назначения и дифференциации налоговых ставок, введения налоговых льгот, освобождение от налогов (в этом же направлении воздействует и введение пошлин, таможенных сборов);

3) денежно-кредитное регулирование – воздействие на финансовое обращение и объём денежной массы. Это регулирование способно поменять денежные потоки и накопления и таким образом напрямую воздействовать на экономические процессы, а также бороться с высоким уровнем инфляции;

4) бюджетное регулирование – распределение средств государственного бюджета по разнообразным направлениям их расходования, определение дополнительных (кроме налоговых) платежей в бюджет;

5) ценовое регулирование – установление предельного уровня цен, а также запретов их увеличения свыше установленного уровня. При этом, ущерб, причиняемый продавцам, может быть возмещен государственными дотациями;

6) социальное регулирование – обеспечение социальной справедливости, поддержка социально незащищенных или слаботзащищенных слоёв населения, создание общественных гарантий для поддержания достаточного уровня условий жизни. Включает государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение, помощь инвалидам, детям, и иным нуждающимся группам населения, страхование здоровья и жизни людей;

7) регулирование условий труда, трудовых отношений, оплаты труда – гарантия охраны труда и соблюдения трудовых контрактов, установление минимальной заработной платы и выплат пособий по безработице;

8) государственное регулирование охраны и восстановления окружающей среды – совокупность мер, направленных на защиту природы в виде штрафных санкций за загрязнение окружающей среды, а также предписаний по реализации обязательных природозащитных и природоохранных мероприятий согласно национальному законодательству;

9) антимонопольное регулирование – ограничение или полный запрет деятельности предприятий-монополистов, за исключением сферы естественной монополии. Предполагает санкции против монополистов, предотвращает создание условий, содействующих его развитию;

10) внешнеэкономическое регулирование – широкий спектр мер и инструментов государственного влияния на структуру экспорта и импорта, процессы внешней торговли, а также контроль над товарными потоками, пересекающими государственную границу, движение капитала в страну и из страны, валютный обмен. Главной целью этого регулирования является защита экономических интересов государства, увеличение эффективности внешнеэкономических связей, кроме этого обеспечение экономической безопасности.

Каждая из форм управления осуществляется посредством правовых, экономических и административных методов.

К правовым методам относится законодотворчество в экономической среде с целью формирования «правил игры» и четкого разграничения применения методов и средств государственного воздействия.

Административные методы не связаны с созданием вспомогательного материального стимула или опасностью денежного ущерба. Они основываются на силе государственной власти и включают в себя меры запрета, разрешения и принуждения. К примеру сказать, во Франции государство запретило строительство новых промышленных предприятий в пределах Парижской агломерации, и для того, чтобы достичь этой цели они не повышали налоги на новые предприятия, не ввели экономические меры, а просто приостановили выдачу лицензий на новое промышленное строительство. Или, власти Нидерландов дали согласие использовать бывшую военно-морскую базу в качестве пассажирского и торгового порта, основав, подобным образом, новую сферу приложения капитала. В итоге в области порта увеличилась хозяйственная активность [1, с.20-23].

Административные методы регулирования в развитых странах с рыночной экономикой используются в небольших масштабах. Их основная деятельность заключается в охране окружающей среды и создании минимальных условий относительно слабосоциальнозащищенных слоев населения. Тем не менее, в напряжённых ситуациях их роль чрезвычайно возрастает, например, во время военных действий, критического положения в экономике. Самыми масштабными административными акциями по регулированию экономики в послевоенной Японии были денежная реформа и разукрупнение ведущих концернов [2].

Экономические методы государственного регулирования подразделяются на кредитно-денежные и финансово-бюджетные. Они реализуются посредством следующих инструментов: регулирование учетной ставки (дисконтная

политика, осуществляемая центральным банком); определение и изменение размеров наименьших запасов, которые финансовые институты должны хранить в ЦРБ; осуществление операций государственными учреждениями на рынке ценных бумаг, к примеру эмиссия государственных обязательств, торговля ими и погашение. Благодаря вышеперечисленным инструментам государство влияет на соотношение спроса и предложения на финансовом рынке.

Выводы. Для управления социально-экономическим развитием территорий органы государственного управления используют комплекс методов, с целью содействия и обеспечения нормальных условий и функционирования предпринимательских структур. Объективная потребность регулирования социально-экономического развития обусловлена целями государственной политики и направлено на достижение устойчивого развития государства и его регионов. Благодаря соответствующим целям и задачам государственного регулирования происходит процесс стимулирования, координации и регламентации деятельности субъектов национальной экономики. Необходимо использовать весь комплекс форм и методов управления, чтобы избежать недочетов, иметь полноту воздействия и положительный результат. Именно от методологической базы зависит обеспечение и достижение поставленных целей и задач социально-экономического развития территорий.

Список литературы

1. Гусейнова, А. А. Международно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / А. А. Гусейнова, Ю. А. Ткачёва // Молодой ученый. – 2014. – № 21.2. – С. 20-23.
2. Холопов, А. М. Внешнеторговая политика: тарифные методы регулирования международной торговли / А. М. Холопов // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 11. – С. 77-115.

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ

Балабенко Е.В. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУТЕМ ФАКТОРНО- РЕЗУЛЬТАТИВНОГО МЕТОДА	6
Балабенко Е.В., Бородацкая А.В. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ	12
Балко М.В., Дяченко А.Ю. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ	17
Балко М.В., Любчук Е.А. МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ	21
Балко М.В., Полозкова Е.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА	25
Балко М.В., Полуднева Е.В. РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	28
Балко М.В. КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕРБАЛЬНЫЙ ИМИДЖ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ	34
Бычкова О.В. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС» ФИЛИАЛ №1 «ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	38
Бауэр А.В. АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	43
Гурий П.С., Барышникова Е.И. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ И ВЫБОР ПРОТОТИПОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДНР	46
Гурий П.С. СТРАТЕГИЯ УСПЕШНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ДНР И ЗАПУСКА ПРОЦЕССОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ В ЗАРАНЕЕ ЗАДАННЫЕ СРОКИ	51

Деяева Л.М., Гончарова А.В. ВИДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ	56
Деяева Л.М., Тазетдинов Р.И. КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ В ПОДСИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ТОП- МЕНЕДЖЕРОВ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	62
Деяева Л.М., Яруничев А.И. КОНСАЛТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	67
Докторова Н.П. МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ	71
Докторова Н.П., Калита К.Н. ЗАНЯТОСТЬ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА	75
Докторова Н.П., Гончарова А.И. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ	79
Дорофиев В.В., Пугачева К.Е. О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА	83
Зубков А.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ	88
Иванов М.Ф., Седых Е.И., Романчук А.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НА МЕЗОУРОВНЕ	93
Кириенко О.Э., Полуднева Е.В. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ	98
Кириенко О.Э. ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	102
Климова П.А., Буцкая А.Ю. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	106
Козлов В.С., Аппиах В., Перетяцько Е.И. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	110

Козлов В.С., Галенок К.С., Баранников А.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ	115
Козлов В.С., Коломоец В.Р., Куш И.Ю. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	121
Козлов В.С., Нечитайло Р.А., Харольский Д.С. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	126
Козлов В.С., Петров С.М., Салёный Ю.А. СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ	133
Козлов В.С., Шереверов В.А., Черниченко Б.И. АНАЛИЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ	137
Козлов В.С. НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ	142
Козлова Е.А., Козлов В.С., Аксенов А. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	145
Концедал И.Н., Хорошилова Е.В. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА	149
Коротченко О.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ	153
Кудратова Ю.К. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА	159
Куприянова И.А., Папазова Е.Н. СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ	164
Лаврук Л.Г. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ	167
Лоскутова В.В., Платова А.А. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	170

Макущенко М.П. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ФУНКЦИЯ МЕСТНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	174
Мова Е.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЭКСПЕРТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ	178
Мохова Е.А. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ ЮГА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	184
Ободец Р.В., Пастушенко С.Я. PRODUCT PLACEMENT AS A UNIQUE ADVIRTINGISING TECHNOLOGY	189
Ободец Р.В., Проценко А.Ю. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ	193
Ободец Я.В., Лапаухова В.С. ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ГОРОДА	197
Ободец Я.В., Москалёва О.Л. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ГОРОДА	202
Ободец Я.В., Халепа А.С. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	208
Осипенко И.Н., Коростелева Р.В. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	213
Попова И.В. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ	217
Ромодан Ю.О. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В АПК	223
Стасюк Н.В., Соколова В.А. СФЕРА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ КАК ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	226
Стасюк Н.В., Воронкин В.Г. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА	230

Стасюк Н.В., Кононова Н.Р. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	235
Тарасова Е.В., Палий Т.А. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ	240
Терованесов М.Р., Душенко В.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	245
Филипюк А.О. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	250
Фоменко Е.И. К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	253
Чернецкий В.Ю., Кравченко И.В. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ	256
Якимчак А.А. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	261

**СЕКЦИЯ 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

Ангелова Д.С., Найдён А.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	265
Ангелова Д.С., Яковлев А.А. СТАРТАП КАК ФОРМА ФИНАНСОВОГО ПРОЕКТА: ОПЫТ США	270
Артёмова А.Ю., Иванов А.О., Дубров Ю.Ю. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	274

Артёмов А.Ю., Каракай А.В. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	279
Артёмов А.Ю., Пихиенко Р.А. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ	283
Беганская И.Ю., Ивахненко А.А. КСО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА	287
Беганская И.Ю., Трощина М.В. ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО БРЕНДА ГОСУДАРСТВА КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПОВЫШЕНИЯ ИМИДЖА	291
Беленцов В.Н., Рязанов Р.А. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	296
Беленцов В.Н., Матюхин А.А. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРОВ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	300
Гончарова М.В., Щербань В.А. FUNCTIONAL APPROACH TO STRATEGIC MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN REGION	304
Горбань В.В., Дузь А.Н. МЕХАНИЗМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	308
Дёмина Т.Н., Рыбалко А.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	312
Дибаров У.Р. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ	315
Koker J. STAATLICHE LENKUNG DES KLEINEN UND MITTLEREN BUSINESS IN DEN EU-LÄNDERN	319
Костровец Л.Б., Гнусарева В.А. ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ	322
Кравченко М.И., Марущак И.С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЭД ПРЕДПРИЯТИЯ	327

Кравченко М.И., Касьяненко О.А., Вербенко К.С. РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ- СУБЪЕКТОВ ВЭД: ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ	331
Крючкова К.А., Науменко С.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В ПРАКТИКЕ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ	336
Кулешова Л.В., Тагиров Т.А. ПОСРЕДНИЧЕСТВО В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБОБЩЕНИЕ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВАНИЮ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ	340
Кулешова Л.В., Кудря А.С. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ	344
Кулешов А.Э., Меликова В.В. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ КОНКУРЕНТНЫХ УСЛОВИЯХ	349
Кулик Е. И., Еременко А.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	354
Кулик Е.И., Чуканова А.А. СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ	359
Малик М.А., Сергеев Р.А. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫХОДЕ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК	363
Малик М.А., Шляханова Ю.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-СУБЪЕКТА ВЭД	368
Малик М.А., Москвин И.Р. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫХОДЕ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ	373
Малик М.А., Зеленский П.С. МЕХАНИЗМ МАРКЕТИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ВЭД	379
Малик М.А., Демиденко Ю.М. ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ	382
Малецкий А.В., Серкин Е.Е. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: НЕОБХОДИМОСТЬ И БАЗОВЫЕ ЭТАПЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	388

Михайленко О.В. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА	392
Мишина Ю.А. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ	398
Можаровская П.П., Ким Я.Г. МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В ДНР	401
Морозова В.К., Беганская И.Ю. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ	407
Науменко С.Н., Братухин О.И. СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	410
Науменко С.Н., Константинова В.А. ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ	414
Науменко С.Н., Пьяных А.О. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	419
Науменко С.Н., Тесленко А.А. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СОБЫТИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	424
Науменко С.Н., Шаповал А.М. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ В КРОССКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ	428
Николаева О.Н., Артебякина А.С. УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ-СУБЪЕКТАХ ВЭД В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ	432
Николаева О.Н., Водяная А.С. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРАКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ	436
Николаева О.Н., Данилейко Е.И., Дзадзамия Т.Д. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	442

Николаева О.Н., Сорока Д.М. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	446
Новоградская-Морская Н.А., Макарова О.В. CRM SYSTEMS AS THE BASIS OF MODERN BUSINESS CRM-СИСТЕМЫ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА	450
Смелянская М.Е., Литвиненко Р.Р. СИСТЕМА АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ	453
Смелянская М.Е., Попов А.С. ЭЛЕМЕНТЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	457
Смелянская М.Е., Рынгач Е.Н. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В АПК	460
Тарасов А.С., Луцко Ю.С. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ	463
Тарасов А.С., Срибная А.Н. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДНР	469
Терованесов М.Р., Гулякина Т.И. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ	474
Терованесов М.Р., Михеева Е.А. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК	478
Тулупов Д.В. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕГО АДАПТАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	482
Христофорова И.В., Терованесов А.М. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ	487
Черная Л.В., Ларюхина А.А. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ	491
Черная Л.В., Широкогородов И.В. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	496

Черная Л.В., Рустамов Р.Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫХОДЕ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ	501
Черная Л.В., Недзельский Р.И. PR-ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ- СУБЪЕКТА ВЭД	507
Чернобаева С.В., Грабун В.С. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: ОПЫТ НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ	511
Черных О.Г. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	515
Яблонская Н.Г. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАТАЛИЗАТОР ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	518
Яблонская Н.Г., Лагуткина Е.Г. СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	522
Яблонская Н.Г., Крыжановская А.Н. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ	527
Яковенко А.Р., Беганская И.Ю. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ	533

СЕКЦИЯ 3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРОЙ

Василенко Е.В., Рассоха А.Р. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРПРОДУКТА НА ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ	538
Васильева К., Юрченко А.А. ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ГОРОДЕ АРМАВИРЕ	543
Голубничая С.Н., Палий Н.С., Ухова А.В. ТУРИЗМ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКЕ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	548

Гончарова Ю.М., Юрченко А.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ»	553
Гусак А.С., Колесник В.В. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ДНР	557
Гусаков Д.В., Еремина Е.А., Заднепровская Е.Л. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА» НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА Г.КРАСНОДАР	562
Джабиев В.В. ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЕЁ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	566
Дорофеева А. А., Новикова Н. И. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	571
Дубровская Н.И. РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ	575
Заднепровская Е.Л., Асташов А.А. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ БРЕНДОВ КУБАНИ	579
Заднепровская Е.Л., Еремина Е.А., Бянкина О.Н. РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПЛЯЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	583
Заднепровская Е.Л., Джум Т.А., Лашин В.С. ОПЫТ БРЕНДИНГА ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	588
Ibragimova A.A., Dubrovskaya N.I. THE INCREASE OF TOURIST ATTRACTIVENESS OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC BASED ON ENVIRONMENTAL TENSION REDUCTION AND TRANSITION TO INNOVATIVE FORMS OF ELECTRIC TRANSPORT	592
Исламова А.А., Овчаренко Л.А. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНИМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	596
Иткина А.Р., Овчаренко Л.А. ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	600

Калита А.А. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ОТДЫХА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	604
Кириенко О.Э. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА	608
Кириенко О.Э., Радаев Б.Д. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ	611
Коньшев Е.В. ЗНАЧЕНИЕ ТУРИЗМА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ	614
Коренева М.В., Валюженко А.Е. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ В ГОСТИНИЦЕ	619
Коренева М.В., Ефремова В.Е. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ	625
Коцур А.В. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	630
Крицына А.С., Шепилова В.Г. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА	634
Куликовская А.Д., Овчаренко Л.А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	639
Lazarev D.A., Dubroskaya N.I. PECULIARITIES OF THE SPORTS TOURISM DEVELOPMENT IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC	642
Медяник А.В. РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ	645
Мирзоян М.А., Овчаренко Л.А. ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ ТУРАГЕНТСТВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	652
Мишечкин Г.В., Фомина Ю.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОСОЦИАЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ КАК СПОСОБ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	656
Новикова Н.И., Рябова Н.П. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ	661

Овчаренко Л.А. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	665
Охрименко М.С. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ДНР	670
Поддубная Т.Н., Вдовенко А.М. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	675
Поддубная Т.Н., Крашенинникова А.М. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА РЕГИОНА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА	679
Поддубная Т.Н., Маслюк И.Р. РАЗВИТИЕ АКТИВНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ	684
Поддубная Т.Н., Шатская А.Д. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	688
Подрезова А., Юрченко А. А. ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИКУ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	691
Ползикова Е.В., Еремина Е.А., Воробьева Ж. СПЕЦИФИКА ПЛАНИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	699
Ползикова Е.В., Ефремова В. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	703
Ползикова Е.В., Ляликова Е. МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	708
Ползикова Е.В., Самородов А. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕКЛАМЫ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ	712
Попова А.С., Поддубная Т.Н. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ	716
Радаев Б.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПРОСА НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	721

Селиванов В. В. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА, ВОЗРОЖДАЮЩЕГО КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ	724
Ткачук П.Ю. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	728
Ustinova A., Dubrovskaya N.I. RECYCLING AND DISPOSAL OF WASTE AS A CONDITION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND A FACTOR IN INCREASING THE TOURIST ATTRACTIVENESS OF THE REGION	733
Федорова А.А. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО АРТИСТА: АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА	737
Цыганов А.Р. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ ДНР	741
Шепилова В.Г. К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	746
Шпырня О.В., Вдовенко Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ	752
Шпырня О.В., Величко А. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	757
Шпырня О.В., Гричуха М. РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	762
Шпырня О.В., Маковецкая Л. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА	767
Шпырня О.В., Пивоварова В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ АВИАПАССАЖИРАМ РАЗНЫХ КЛАССОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ	774
Юрченко А.А. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РЫНКЕ АКТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА В ГЕЛЕНДЖИКСКОМ РАЙОНЕ	777

Юрченко А.А. ОСОБЕННОСТИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГЕЛЕНДЖИКСКОГО МЕЗОРАЙОНА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА	785
Юрченко А.А., Попова А. ВИНОГРАДОРСКО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КУБАНИ	793
Юрченко А.А., Попова А. РАЗВИТИЕ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА В АКВАТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	798
Якименко Е.А. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА ДНР	803
José A. Díez Z., Stashko E.V. PROBLEMAS ACTUALES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO DE LAS ISLAS BALEARES	807

СЕКЦИЯ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

Будыка В.С. АКТУАЛЬНОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 43.03.02 «ТУРИЗМ»	814
Волкова Е.А. АДАПТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ	819
Высоцкая Е.Ю. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА	822
Галяпа И.М. СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КЛУБ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА	827
Глотова Е.О., Ганич Л.В. CASE-STUDY КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ	831
Гулакова М.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ	837

Захаров Р.В. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТАМ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ	840
Ильченко Л.Г. ADVANTAGES AND OPPORTUNITIES OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES	844
Ильясова Н.И. К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ И СПОСОБАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ	849
Кобзова С.Н. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА НА ЛУГАНЩИНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛУГАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО)	852
Ковтонюк Д.А. ТУРНИР ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ: ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ	858
Коломийцева К.А. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ СТРЕССА ПРИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ	861
Коровка Е.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	863
Ливенцова В.А. ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ	868
Ливенцова В.А., Ильясова Н.И. РИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-УПРАВЛЕНЦА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ	873
Лычко Л.Я. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫПУСКНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	877
Матвейчева Ю.О. РАЗВИТИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ	880
Панина Е.А., Иванова В.Э. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖМЕНТ	883

Прокопенко Е.В. КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ	888
Рева А.О. SELF-EDUCATION AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION TEACHERS	891
Серeda В.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЕНГА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ	894
Ситнова И.В., Панина Е.А. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К СТРЕССУ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ	899
Усачева Г.М., Усачев В.А. ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ	905
Федченко Б.О. АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»	912
Фомина Т.А., Дидманидзе И. ОБ ОДНОЙ ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ	917
Чернушич А.Е. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ	922
Шклярник В.В. ТВОРЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ	924
Юханова А.В., Шаврукова Е.Е. ПЛЮРИЛИНГВИЗМ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ	929